

IBTIDOIY JAMOА TUZUMI VA UNING DAVRLASHTIRISH MASALASI
ПЕРВИЧНАЯ СООБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА И ПРОБЛЕМА ЕЕ
ПЕРИОДИКАЦИИ
PRIMARY COMMUNITY SYSTEM AND THE PROBLEM OF ITS
PERIODICATION

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

G‘ulomjonov Lutfillo

Muxtorov Islombek

Qodirov Shohaziz

Andijon davlat Pedagogika institute Jismoniy madaniyat fakulteti, Jismoniy madaniyat yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Ibtidoiy jamoa tuzumi undan keyingi ijtimoiy taraqqiyot bosqichlaridan xususiy mulk, sinflar va davlatning yo‘qligi bilan ajralib turardi. Ibtidoiy jamiyat haqidagi zamonaviy tadqiqotlar, insoniyat jamiyati taraqqiyotining an‘anaviy davrlanishini inkor etuvchi neotarixchilarning fikricha, bunday ijtimoiy tuzilmaning mavjudligini va ibtidoiy jamoa tuzumi davrida jamoalar, jamoa mulki mavjudligini rad etadi va kelajakda ibtidoiy jamoa tuzumining mavjud bo‘lmaganligining tabiiy natijasi sifatida — XVIII asr oxirigacha dunyoning aksariyat mamlakatlarida, shu jumladan Rossiyada, hech bo‘lmaganda neolit davridan beri jamoa qishloq xo‘jaligi yer egaligining mavjud emasligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Ibtidoiy jamoa, yer egaligi, urug‘, shaxsiy fazilatlar.

Аннотация: строй первобытной общины отличался от последующих этапов общественного развития отсутствием частной собственности, классов и государства. По мнению неисториков, отрицающих традиционную периодизацию развития человеческого общества, современные исследования первобытного общества отрицают существование такой социальной структуры и существование общин, общинной собственности в период

первобытнообщинного строя и, как естественное следствие отсутствия первобытнообщинного строя в дальнейшем - до конца XVIII в. в большинстве стран мира, в том числе и в России, по крайней мере, поскольку период неолита свидетельствует об отсутствии коллективного земледельческого землевладения.

Ключевые слова: Первобытная община, землевладение, род, личные качества.

Abstract: The system of the primitive community was distinguished from the subsequent stages of social development by the absence of private property, classes and the state. According to neohistorians who deny the traditional periodization of the development of human society, modern studies of primitive society deny the existence of such a social structure and the existence of communities, communal property during the period of the primitive community system, and as a natural consequence of the absence of the primitive community system in the future - until the end of the 18th century in most countries of the world, including in Russia, at least since the Neolithic period shows the absence of collective agricultural land ownership.

Key words: Primitive community, land ownership, clan, personal qualities.

Kirish. Inson mehnatining dastlabki qurollari tosh va tayoq edi. Odamlar tirikchilikni birgalikda olib borgan ovchilik va terimchilik orqali topgan. Insoniyat jamoalari kichik edi, ular ko‘chmanchi turmush tarzini olib borishgan, oziq-ovqat izlab harakat qilishgan. Ammo eng qulay sharoitlarda yashagan ba’zi odamlar jamoalari qisman yashashga o‘tishni boshladilar.

Insoniyat taraqqiyotining eng muhim bosqichi tilning paydo bo‘lishi edi. Ov qilishda ularning muvofiqlashuviga hissa qo‘shadigan hayvonlarning signal tili o‘rniga, odamlar tilda “umuman tosh”, “umuman hayvon” mavhum tushunchalarini ifodalash imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Tilning bunday qo‘llanishi insonlarni ov paytida emas, balki faqat misol bilan emas, balki so‘zlar bilan o‘rgatish imkoniyatiga olib keldi.

Dastlab ibtidoiy odamlar olovdan, chaqmoq urishidan va hokazolardan olingan olovdan foydalanganlar. Ular hali ham olovni qanday yoqishni bilmaganliklari sababli, olovni doimo saqlab turish kerak edi, lekin vaqt o‘tishi bilan ibtidoiy odamlar o‘zlari olov qilishni o‘rgandilar. Har qanday o‘lja butun jamoaga bo‘lingan. Mehnat qurollari, uy-ro‘zg‘or buyumlari, bezak buyumlari alohida odamlarning foydalanishida bo‘lgan, lekin bu narsaning egasi uni bo‘lishishi shart edi, bundan tashqari, har kim boshqa bironing narsasini olib, so‘ramasdan foydalanishi mumkin edi (buning qoldiqlari hali ham topilgan alohida xalqlar orasida).

1870-yilda 20 yil davomida AQShning g‘arbiy va shimoli-g‘arbiy qismidagi hind qabilalarini o‘rgangan L. G. Morgan (“Iroquois Ligasi”, 1851-yil) “Inson oilasining qarindoshlik tizimlari va xususiyatlari” monografiyasini nashr etdi. Bu yerda u birinchi marta oila va nikoh munosabatlari evolyutsiyasining eskizini ishlab chiqdi. Bu g‘oyalarni amerikalik etnograf olimi “Antik jamiyat, yoki insoniyat taraqqiyot yo‘nalishlarini vahshiylikdan vahshiylik orqali sivilizatsiyaga o‘rganish” (1877, ruscha tarjimasida, 1933) kitobiga kiritgan. Ushbu asarida Morgan ibtidoiy jamiyat tarixini o‘rganishga asos solgan; oila va nikoh munosabatlari evolyutsiyasini taqdim etdi va keyinchalik tarix fanida ham, tarix falsafasida ham muhim rol o‘ynagan. Ko‘p avlodlar uchun ota-bobolarimiz, agar ularning ota-onalari turli jamoalarga (turlarga) mansub bo‘lsa, bolalar sog‘lom tug‘ilishlariga amin edilar. Turli ajdodlar jamoalari a‘zolari o‘rtasida jinsiy aloqaning o‘rnatilishi har bir yaqin qarindosh bo‘lgan ajdodlar jamoasi (ekzogamiya) a‘zolari o‘rtasidagi jinsiy aloqani to‘liq taqiqlash (tabu) imkonini berdi. Shunday qilib, har bir ajdodlar jamoasi urug‘ga aylandi va ikki urug‘li nikoh egalladi. Ikkilik tashkilotni tashkil etgan urug‘ a‘zolari alohida yashagan. Bunday sharoitda inson butun umri davomida o‘zi tug‘ilgan jamoaga, ya’ni onasi mansub bo‘lgan jamoaga tegishli edi. Shuning uchun, dastlabki tug‘ilishlar onalik edi. Ikki yoki undan ortiq eng yaqin urug‘lar qabila bo‘lib birlasha boshladi. Qabilani oqsoqollar boshqargan. Insonning tabiiy boquvchisi uning onasi edi — dastlab u uni suti bilan boqdi, keyin uni oziq-ovqat va hayot uchun zarur bo‘lgan barcha narsalar bilan ta’minlash mas’uliyatini o‘z zimmasiga oldi. Bu ovqatni erkaklar — onaning oilasiga tegishli bo‘lgan akalari ovlashi kerak edi.

Shunday qilib, bir nechta aka-uka, bir nechta opa-singillar va ularning bolalaridan iborat oilalar shakllana boshladi. Ular mukammal uylarda yashashgan.

Shundan keyingina juftlashgan oila paydo bo‘ldi — ko‘proq yoki kamroq uzoq vaqt davomida doimiy juftliklar paydo bo‘ldi. Bu monogam oilaga aylandi — individual juftliklarning umrbod monogamiyasi. Mutaxassislar, odatda, paleolit va neolit davrida 50-20 ming yil oldin — ayollar va erkaklarning ijtimoiy mavqei teng bo‘lgan deb hisoblashadi, garchi ilgari matriarxiya, yuqorida aytib o‘tilgan. Asta-sekin ovchilik hayvonlarni xonakilashtirishga olib keldi, ibtidoiy chorvachilik paydo bo‘ldi Dehqonchilik terimdan o‘sgan: odamlar tomonidan yig‘ilgan va to‘liq foydalanilmagan yovvoyi o‘simliklarning urug‘lari turar-joy yaqinida unib chiqishi mumkin edi. Qishloq xo‘jaligi birinchi marta G‘arbiy Osiyoda paydo bo‘lgan deb ishoniladi. Bu o‘tish neolit inqilobi (miloddan avvalgi X-III ming yilliklar). Tirikchilik vositalarining ta‘minlanishining natijasi aholining umumiy sonining sezilarli darajada ko‘payishi bo‘ldi: miloddan avvalgi 5-4 ming yilliklarda Yerdan allaqachon 80 millionga yaqin odam yashagan. Keyinchalik odamlar metallarni (avval mis, keyin temir) eritishni o‘zlashtirdilar, bu esa yanada ilg‘or metall asboblarni yaratishga imkon berdi. Lekin bir qancha qabilalar juda uzoq vaqt qabilaviy tuzumda yashashni davom ettirdilar. Hozirda ham bunday qabilalar mavjud. Iqtisodiyotning sof o‘zlashtirishdan ishlab chiqarishga o‘zgarishi jamiyatning o‘zgarishiga olib keldi. Qishloq dehqon qabilalari ichida bir jamoa yashab, qabila jamoasidan qo‘shni jamiyatga aylangan turar-joy turiga aylandi. Katta kommunal uylar o‘tmishda qoldi, endi har bir uyda bitta patriarxal oila yashaydi. Yerga egalik jamoaviy edi. Jamoa tarkibida jismoniy shaxslar yoki oilalar ekilishi mumkin bo‘lgan, lekin foydalanish uchun boshqasiga o‘tkazib bo‘lmaydigan yer uchastkalariga ega edi. Ba’zi jamoalar uchun yer uchastkalari har yili qayta taqsimlangan, boshqalar uchun qayta taqsimlash bir necha yilda bir marta amalga oshirilgan, boshqalar uchun, ehtimol, yer uchastkalari umrbod foydalanish uchun taqsimlangan. Mehnat qurollari, uy-joy, uy-ro‘zg‘or anjomlari, kiyim-kechak, zargarlik buyumlari, uy-ro‘zg‘or anjomlari xususiy mulkda bo‘lgan, biroq bizning davrimizgacha kommunal foydalanishning qoldiqlari saqlanib qolgan. Dehqonlar va

chorvadorlar sonining ko‘payishi, qoida tariqasida, ishlab chiqaruvchi xo‘jalikning yuqori mahsuldorligi tufayli ovchi-terimchilarnikidan yuqori edi. Shunga ko‘ra, xuddi shu hudud ko‘proq odamlarni boqishi mumkin edi. Ilgari ovchilar bilan to‘ldirilganidek, agrar jamoalar Yerni to‘ldirishni boshladilar. Shu bilan birga, so‘nggi arxeologik ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, taraqqiyot hamma narsada so‘zsiz emas edi. Cho‘pon qabilalarining ovqatlanishi ovchi-yig‘uvchilarnikiga qaraganda kamroq muvozanatli edi; qishloq xo‘jaligi mehnati o‘zini o‘zi ta’minlash uchun juda ko‘p mehnat talab qildi (ovchi-terimchilarning ish haftasi haftasiga taxminan 20 soat edi). Natijada, qishloq xo‘jaligidan oldingi neolit davrida erkaklar uchun 178 sm va ayollar uchun 168 sm bo‘lgan odamning o‘rtacha bo‘yi bir necha ming yil ichida gacha kamaydi. 165 sm va 155 sm mos ravishda va faqat oxirgi 100 yil ichida oldingi qiymatlarga qaytdi. Neolit inqilobidan keyin odamlar anemiya va vitamin etishmasligidan ko‘proq azob cheka boshladilar; orqa miya deformatsiyalari va tish kasalliklari tez-tez uchraydi. Erkaklar uyushmalari ijtimoiy tashkilotning muhim elementi edi. Jamoaning erkak qismi shaxsiy iste’dodlari, bilimi, boyligi va saxovatligi bilan keng omma orasidan ajralib turadigan erkaklar orasidan rahbarni tanladi. Dastlab, bunday odamlar (katta odamlar deb ataladigan) shaxsiy fazilatlarini tufayli ta’sirchan bo‘lgan, keyin esa rahbarlarning kuchi meros bo‘la boshlagan. Ushbu jarayonlarning natijasi jamiyatning imtiyozli qatlamlari — rahbarlar, ruhoniylar, shuningdek, iqtisodiy faoliyatda eng muvaffaqiyatli bo‘lganlarning paydo bo‘lishi edi. Boylikda tengsizlik bor edi. Rahbarlar jamiyatning oddiy a’zolaridan o‘zlariga qurbonlik talab qila boshladilar. Qabilalar o‘rtasidagi urushlarda asirga olinganlar qul bo‘lishgan.

Birinchidan, qo‘shni urug‘lar va qabilalar tabiat ularga bergan narsalarni almashishdi: tuz, noyob toshlar va boshqalar. P. Sovg‘alar ham butun jamoalar, ham alohida shaxslar tomonidan almashtirilgan; bu hodisa sovg‘a almashinuvi deb ataldi. Uning turlaridan biri “jim almashinuv” edi. Keyinchalik dehqonlar, chorvadorlar va dehqonchilik va chorvachilik xo‘jaligiga rahbarlik qilgan qabilalar ajralib turdi va turli iqtisodiy yo‘nalishdagi qabilalar o‘rtasida, keyinchalik qabilalar ichida ularning mehnati mahsuloti almashinuvi rivojlandi. Ba’zi tadqiqotchilarning fikricha, agrar

turmush tarzini qabul qilmagan ovchilar qabilalari oziq-ovqat va mol-mulkni tortib olib, dehqon jamoalarini “ov qila boshladilar”. Shunday qilib, qishloq jamoalari va ularni talon-toraj qilgan sobiq ovchilar otryadlarini ishlab chiqarishning ikki tomonlama tizimi mavjud edi. Ovchilarning etakchilari — ovchilarning rahbarlari asta-sekin dehqonlarni talon-toraj qilishdan muntazam tartibga solinadigan rekvizitlarga (o’lponlarga) o’tdilar. O’zini himoya qilish va fuqarolarni raqobatchilarning bosqinlaridan himoya qilish uchun mustahkam shaharlar qurilgan. Jamiyatning davlatgacha bo’lgan rivojlanishining so’nggi bosqichi harbiy demokratiya deb nomlangan. Oliy rahbarning doimiy hokimiyati ostida birlashgan bir necha qishloqlar yoki jamoalarni o’z ichiga olgan siyosiy birliklar — boshliqlar paydo bo’la boshladi. Qabilalar asta-sekin millatlarga aylana boshlagan qabila ittifoqlariga birlasha boshladi. Millatlar aholining tabiiy o’sishi, qo’shni qabilalar bilan yanada qo’shilish va begona yerlarni bosib olish, boshqa qabila va elatlarning o’ziga bo’ysunishi hisobiga ko’paygan. Mesopotamiya, Qadimgi Misr va Qadimgi Hindistonda miloddan avvalgi 4-ming yillik oxiri-3-ming yillik boshlarida birinchi davlatlar shunday paydo bo’lgan. Hokimiyat institutlarining birinchi shakllari va birinchi majburiy xulq-atvor normalari jamiyat rivojlanishining ibtidoiy bosqichida shakllangan. Bu davr siyosiy hokimiyat va davlat institutlarining yo’qligi bilan tavsiflanadi (qarang. Demokratiya tarixi). Bu davrdagi ijtimoiy normalar urf-odatlar, urf-odatlar, marosimlar va tabular xususiyatiga ega (qarang. an’anaviy jamiyat). Fanda bu ijtimoiy normalarni qonun yoki proto-qonun deb hisoblash mumkinmi, degan savol munozarali.

Ibtidoiy jamiyatdagi hokimiyat va ijtimoiy normalar

“Dingacha bo’lgan davr” tushunchalariga ko’ra, insoniyat tarixida diniy g’oyalar mavjud bo’lmagan davr bo’lgan. Keyinchalik u yoki bu sabablarga ko’ra odamlarda diniy e’tiqodlar paydo bo’ldi.

Dinning paydo bo’lishi

“Stounhenj” megalitik tuzilishi

Marksizmda dinning ildizi insonning kundalik hayotida namoyon bo’ladigan, o’z faoliyatining muvaffaqiyatini mustaqil ravishda ta’minlay olmasligida namoyon

bo‘ladigan haqiqiy amaliy oqimdir, deb qaraladi. “Dingacha bo‘lgan davr” tushunchalariga ko‘ra, insoniyat tarixida diniy g‘oyalar mavjud bo‘lmagan davr bo‘lgan. Keyinchalik u yoki bu sabablarga ko‘ra odamlarda diniy e‘tiqodlar paydo bo‘ldi. Neolit davridan boshlab murakkab diniy kultlar vujudga keldi. Bu davrdagi diniy e‘tiqodlar, odatda, Osmondagi Ona, Samoviy Ota, Quyosh va Oyga xudolar sifatida sig‘inishdan iborat edi. Ibtidoiy qabilalarda maxsus ruhoniylar bo‘lmagan; diniy va sehrli marosimlar, asosan, butun oila nomidan qabila guruhlari boshliqlari yoki shaxsiy fazilatlar bilan ruhlar va xudolar dunyosiga ta’sir qilish usullarini bilish uchun obro‘ qozongan odamlar (tabiblar, shamanlar va boshqalar) tomonidan amalga oshirilgan. Ijtimoiy tabaqalanishning rivojlanishi bilan mahoratli ruhoniylar ruhlar va xudolar bilan muloqot qilishning mutlaq huquqiga ega bo‘lishlari bilan ajralib turadilar.¹¹⁹

Xulosa. Shunday qilib, har bir ajdodlar jamoasi urug‘ga aylandi va ikki urug‘li nikoh egalladi. Ikkilik tashkilotni tashkil etgan urug‘ a’zolari alohida yashagan. Bunday sharoitda inson butun umri davomida o‘zi tug‘ilgan jamoaga, ya’ni onasi mansub bo‘lgan jamoaga tegishli edi. Shuning uchun, dastlabki tug‘ilishlar onalik edi.

Faydalanilgan adabiyotlar:

1. Barnard, Alan. From Mesolithic to Neolithic Mode of Thought // Whittle, A. and Cummings, V. (ed.) Going Over. The Mesolithic-Neolithic Transition in North-West Europe. Proceedings of the British Academy 144, 2007. P. 5-19.
2. Richard B. Lee, 1992. “Demystifying Primitive Communism”. In Christine Ward Gailey (ed), Civilization in Crisis. Anthropological Perspectives. Gainesville, Florida: University of Florida Press, pp. 73-94
3. {{{заглавие}}}. — 2016.
4. Щукин М. В. На рубеже эр. Spb. 1994

¹¹⁹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Ibtidoiy_jamiyat

5. “Социальная организация отношений между полами: Возникновение и развитие // Юрий Семёнов”. scep sis.ru. 2013-yil 15-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 26-mart.
6. “1.4. Неолитическая революция; История мировой экономики - Поляк Г.Б. ecolib.com.ua економічна онлайн бібліотека”. ecolib.com.ua. 2014-yil 29-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 26-mart.
7. Hermanussen, Michael; Poustka, Fritz. Stature of early Europeans(aniqlanmagan). — С. 175—178.
8. Michael Shermer. The Borderlands of Science. Oxford University Press, 2001 — 250-bet.
9. “Откуда берется война?”. www.martinauer.net. 2018-yil 1-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 26-mart.
10. “Возникновение религии и ее первая, исходная форма - магия // Юрий Семёнов”. scep sis.ru. 2012-yil 14-aprelda asl nusxadan
11. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
13. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
14. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
15. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
16. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.

17. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.